

Analisis Penerapan Aplikasi Smart City Guna Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kota Medan Timur

Masyitoh Zahra Parinduri

1910843012

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Email : masyitohzahraparinduri@gmail.com

Abstract : Sub-district e-government is an application system that can be used to process transactions and monitor the manufacture of documents that exist in the government in the sub-district. District E-Government is one of the application services of the Smart City program launched by the Mayor and Deputy Mayor of Medan. Medan Smart City is an effort from the government in developing an effective, efficient, and transparent government system by optimizing the use of Information Technology systems. District E-Government has now been implemented by 11 sub-districts in Medan Timur District, Medan City, one of which is East Medan District. So the unit of analysis in this study is the application of E-Government in the District Office of Medan Timur, Medan City. The type of research used by the author in this research is descriptive qualitative. This study will examine the analysis of the application of E-government in order to improve public services in the District of Medan Timur, Medan City. In this study, the main locus was at the Medan Timur District Office, Medan City. The method used was a qualitative approach research method. The focus point is on the implementation of e-government in order to improve public services. Technology is electronics that is able to manage data into needed information. Every company, government and educational institution definitely needs an information system in carrying out its activities so that it is more organized and directed with a more efficient time. Therefore, in this era of regional autonomy, to realize good governance, one of the efforts is to use information and communication technology or what is popularly called e-Government.

Keywords : Public Service , E-Government, Smart City

Abstrak. E-government Kecamatan merupakan sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kecamatan. E-Government Kecamatan merupakan salah satu layanan aplikasi dari program Smart City yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan. Medan Smart City adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem Teknologi Informasi. E-Government Kecamatan saat ini sudah diterapkan oleh 11 kelurahan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, salah satunya Kecamatan Medan Timur. Maka unit analisis pada penelitian kali ini yakni penerapan E-Government Kecamatan di Kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji mengenai analisis penerapan E-government guna

meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dalam penelitian ini locus utamanya adalah pada Kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai penerapan e-government guna meningkatkan pelayanan publik. Teknologi merupakan elektronik yang mampu mengelola data menjadi informasi yang dibutuhkan. Setiap instansi perusahaan, pemerintah maupun pendidikan pasti membutuhkan suatu system informasi didalam menjalankan aktifitasnya sehingga lebih teratur dan terarah dengan waktu yang lebih efisien. Oleh sebab itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government.

Kunci: Pelayanan Publik, E-Government , Smart City

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji mengenai analisis penerapan E-government guna meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dalam penelitian ini locus utamanya adalah pada Kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai penerapan e-government guna meningkatkan pelayanan publik

Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. Jadi pembahasan yang menjadi fokus pada penulis adalah periode 2018/2019 yang sudah berjalan dengan baik dari yang sebelumnya. Namun masih banyak kendala dalam pelayanan publik di kecamatan medan timur kota medan, dengan adanya penerapan e- government dikecamatan tersebut belum tentu pelayanan berjalan dengan baik. Adanya penerapan e-government dikecamatan tersebut seharusnya menjadikan pelayanan semakin efektif dan efisien, namun masih banyaknya kendala yang dialami yaitu kurangnya ketersediaan infrastruktur, telekomunikasi, dan jaringan telepon yang masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Serta biaya penggunaan jasa 2 telekomunikasi juga masih mahal. Sehingga cara yang dahulunya segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang sudah diminimalisasi di indonesia ini, sekarang zaman serba cepat, perputaran waktu yang sangat singkat dan arus yang sangat canggih, cara pikir manusia telah semakin canggih. Hal ini telah terlihat beberapa tahun terakhir dimana pelayanan pemerintah berbasis internet mengalami pertumbuhan yang pesat. Kecanggihan teknologi telah diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang pemerintahan mendukung untung diterapkannya efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari penggunaan teknologi , informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pelayanan publik menjadi titik strategis dalam mengawali pengembangan good governance di Indonesia, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan terkait hal tersebut yakni: a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintahan berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat insentif antara pemerintah dengan warganya. b. Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat di artikulasi secara relative lebih mudah. c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. 3 Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata keseluruh warga Negara, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajibannya itu, pemerintah berusaha memperbaiki

pelayanannya, dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu mengelola data akurat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (E-government). Teknologi merupakan elektronik yang mampu mengelola data menjadi informasi yang dibutuhkan. Setiap instansi perusahaan, pemerintah maupun pendidikan pasti membutuhkan suatu system informasi didalam menjalankan aktifitasnya sehingga lebih teratur dan terarah dengan waktu yang lebih efisien. Oleh sebab itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. e-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure. Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya. E-Government itu sendiri dalam institusi publik mulai di perkenalkan menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an, terutama di negara-negara industri maju (OECD). Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, contohnya sudah banyak daerah yang telah memiliki website resmi dengan akhiran go.id. Meskipun pada dasarnya e-Government bukanlah hanya menampilkan system pemerintahan melalui online.

Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang penerapan e-government kecamatan di kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Dipilihnya Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena peneliti memandang didalamnya terdapat sebuah masalah yang harus diselesaikan dalam Penerapan E-government di kecamatan tersebut. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Informan tersebut adalah Kepala Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Sekretaris Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Masyarakat yang pernah mengurus pelayanan publik seperti pelayanan administrasi

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep “welfare state”.

2. Definisi e-Government

Secara umum e-Government dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. World Bank, 2012 mendefinisikan e-Government sebagai “penggunaan TIK oleh institusi pemerintah (seperti WAN, internet, mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintah”.¹⁴ Berbagai definisi e-Government yang ada sebenarnya memiliki beberapa kesamaan karakteristik dan makna yang meliputi: 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya internet dan teknologi digital 2. Menyediakan akses terhadap informasi seluas-luasnya kepada masyarakat 3. Meningkatkan kualitas layanan public yang selama ini berjalan 4. Memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi 5. Mekanisme hubungan/relasi yang baru antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Jika dilakukan sistesis dari sejumlah definisi yang telah disebutkan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa e-Government adalah wujud pemanfaatan TIK oleh sektor publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi yang baru antara pemerintah dengan seluruh stakeholder (warga, bisnis, lembaga pemerintah lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan akses tersebut.¹⁵ Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi eGovernment yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistic, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara rasional

3. Konsep E-government Kecamatan

Pengertian E-government Kecamatan E-government kecamatan merupakan system aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Aplikasi e-government kecamatan diperuntukkan bagi Kecamatan dalam mengelola administrasi data kependudukan. Dengan e-government kecamatan pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, Surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Aplikasi layanan e-government kecamatan ini dapat digunakan dengan mudah, karena pelanggan (Kecamatan) tidak perlu menginstal aplikasi di komputer pengguna. Aplikasi Egovernment kecamatan yang sudah web base (bisa dilihat langsung dari komputer yang terconnect ke internet dengan menggunakan browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dll) menggunakan infrastruktur TELKOM, sehingga aplikasi ini sudah 100% cloud computing.

2.5.2 Manfaat e-Government di Kecamatan

- Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Administrasi yang berbasis IT, dengan penyimpanan data di Telkom yang sangat aman.
- Meningkatkan produktifitas dalam bekerja, karena bantuan IT Tools yang sangat mudah dalam pengoperasiannya tanpa harus menyediakan tenaga IT diKecamatan.
- Penerapan Cloud Computing di Kecamatan yang tepat guna akan meningkatkan kualitas layanan.
- Penerapan Software System Kecamatan sesuai dengan Standar Administrasi Kependudukan akan meningkatkan akurasi data kependudukan.

4. Alur Proses Penggunaan Aplikasi E-Government

Penelitian Terdahulu

berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dari penelitian penulis:

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutia Nurcahyani Liputo pada tahun 2015 “bahwa penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah yakni Bagaimana efektivitas penerapan e-government Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government Kelurahan di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan e-government dalam program e-government kelurahan yang berbasis IT ini, cukup memadai sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya program ini. Selain itu perlu adanya sosialisasi untuk masyarakat mengenai program e-government kelurahan 30 agar masyarakat bisa melakukan permohonan di mana saja ia berada karena program ini berbasis IT.17

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wijaya pada tahun 2015 “ Penelitian yang dilakukan berangkat dari masalah yakni bagaimana Penerapan Electronic Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Elektronik Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Elektronik Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang harus memerlukan biaya yang sangat banyak dan Ketersediaan sarana teknologi agar terus diperbaharui lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Serta Harus adanya pelatihan dari ahli yang dikirimkan dari pemerintah pusat untuk staf yang menangani e- government, agar di Kabupaten Semarang memiliki SDM yang handal dalam program ini. Dan harus adanya sosialisasi langsung terhadap masyarakat harus lebih di intensifkan agar masyarakat tau tentang program EGovernment dari Pemerintah.

5. Ruang Lingkup dari Setiap Komponen Utama dari Smart City

1. Smart economy: bertujuan untuk mencapai produktivitas tinggi, jumlah wirausaha, dan kemampuan untuk melakukan transformasi.

2. Smart mobility: bertujuan untuk menyediakan infrastruktur untuk ICT (information-communication-Technology) yang kuat dan Sistem transportasi yang berkelanjutan (sustainability of transportation).

3. Smart environment : merupakan sumber manajemen yang mengacu pada system dari lingkungan hidup yang berkelanjutan, yakni dengan mengantisipasi tingginya polusi udara dan air di perkotaan sehingga dapat melindungi lingkungan hidup.

4. Smart people: Penduduknya dapat hidup harmonis dalam situasi keragaman orang, kreativitas dan partisipasi yang cukup tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Smart living: Tersedianya fasilitas untuk pengembangan budaya, kualitas yang memenuhi standar untuk lingkungan tempat tinggal, layanan kesehatan masyarakat yang prima dan isu-isu untuk keamanan serta ketertiban.

6. Smart governance: Memiliki strategi dan perspektif politik yang baik, tingkat transparansi yang tinggi dan tingginya partisipasi dari masyarakat dalam membuat keputusan-keputusan yang ditujukan bagi kepentingan stakeholder kota tersebut. Salah satu indikator smart city adalah smart mobility, yaitu sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan seminimal mungkin dan secepat mungkin .

KESIMPULAN

Dengan adanya penerapan e- government dikecamatan tersebut belum tentu pelayanan berjalan dengan baik. Adanya penerapan e-government dikecamatan tersebut seharusnya menjadikan pelayanan semakin efektif dan efisien, namun masih banyak kendala yang dialami yaitu kurangnya ketersediaan

infrastruktur, telekomunikasi, dan jaringan telepon yang masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Serta biaya penggunaan jasa 2 telekomunikasi juga masih mahal. Sehingga cara yang dahulunya segala sistem masih manual dan memerlukan waktu yang lama, serta proses yang panjang sudah diminimalisasi di Indonesia ini, sekarang zaman serba cepat, perputaran waktu yang sangat singkat dan arus yang sangat canggih, cara pikir manusia telah semakin canggih. Hal ini telah terlihat beberapa tahun terakhir dimana pelayanan pemerintah berbasis internet mengalami pertumbuhan yang pesat.

Adapun berdasarkan pada hasil dan

pembahasan yang telah di kombinasikan dengan root case analyses sebagai berikut :

1. Kota Medan sebagai kota Metropolitan nomor 3

terbesar di Indonesia harus mencapai target menjadi smart city yang didukung oleh smart mobility sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian sehari-hari dapat berjalan lancar, mudah, murah, safety dan ramah lingkungan dengan system dan alat yang menggunakan ICT konsep.

2. Pertambahan jumlah kendaraan dan pertambahan panjang jalan memiliki kesenjangan yang sangat besar sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Keadaan ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi berbiaya tinggi (high cost), tidak efisien (waktu yang lama di jalan) dan menambah polusi udara serta suara di kota Medan. Pemerintah Kota Medan sebagai regulator harus membuat peraturan yang dapat mengurangi permasalahan yang sedang dihadapi dalam mengimplementasikan smart mobility di Medan.

3. Untuk Transportasi Publik yang seharusnya diselesaikan oleh PEMKO Medan masih jauh dari seharusnya, maka dalam jangka pendek harus ada solusi, karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat mengantisipasi masalah kemacetan. Peraturan transportasi publik tetap harus ditegakkan, karena angkutan umum di Medan sering membuat kemacetan luar biasa dan sangat tidak disiplin di jalan raya dalam mengendarai kendaraan tersebut.

4. Sistem yang dapat dijalankan pada jangka pendek dan dengan biaya relative lebih murah adalah : membuat aplikasi lalulintas jalan raya di Medan seperti WAZE, kemudian membuat VMS dalam bentuk videotron yang khusus dibangun untuk informasi traffic jalan raya kota Medan, dan mudah digunakan oleh masyarakat dengan smartphone untuk aplikasi seperti WAZE. Videotron tidak boleh untuk iklan produk dan orang, terlebih lagi partai politik .

REFERENSI

- Ariany, Ria, dan R.E, Putera (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(1), 33-40
- Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Gava Media. Aplikasi Pendaftaran Online RSUP Dr. Sardjito, (2018).
- EP Renny, R Valentina - Spirit Publik, 2010 Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang)

M Saputra, S Syamsurizaldi, D Aromatica - Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 2022

Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, Kusdarini Kusdarini - Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* , 3(1), 324-333.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3455>

More Citation Formats

Arnus, S. H. (2017). Peran E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Ejournal Iain Kendar*

Bitjoli, B. E., Rindengan, Y. D., & Karouw, S. D. (2017). Analisa Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). *E-Journal Teknik Informatika Vol 12, No.1*, 1-7.

Arjita, U. A. (2017). E-Government Sebagai Bagian Dalam Smart City. *Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT)*, 15-17.

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 81-106.

Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-government di Tingkat Kelurahan. *Jurnal SAWALA*, 31-48

Sitokdana, M. N. (2015). Evaluasi Implementasi E-government Pada Situs Web pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 289-300.

Subekti, T., & Gustomy, R. (2018). Menguji Sistem E-government Kota Malang Menuji Smart City. *Interkatif Universitas Brawijaya*, 1-21